

**АВГУСТ
2021**

ПАВЛОДАР, КАЗАХСТАН

Международная конференция

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ИЮЛЬ 2021**

Сборник научных трудов
Павлодар, Республика Казахстан

Available at conferences.kz

В научный сборник вошли научные работы, посвященные широкому кругу современных проблем науки и образования, вопросов образовательных технологий 2021. - 49 с.

Главный редактор
Роза Муслимовна Жамиева

Редакционная коллегия

1.Абильдина Салтанат Куатовна

Заведующая кафедрой педагогики и методики начального обучения, доктор педагогических наук, профессор ККСОН

2.Ильясова Гульжазира Актуреевна

Заведующая кафедрой гражданского и трудового права, кандидат юридических наук, Профессор (Full Professor)

3.Досова Бибигуль Аралбаевна

доцент кафедры всемирной истории и международных отношений, кандидат исторических наук

4.Сабыржан Али Сабыржанович

доцент кафедры аудита, кандидат экономических наук, ассоциированный профессор.

5.Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна

декан факультета иностранных языков, Кандидат педагогических наук Ассоциированный профессор

6.Сейтжанов Олжас Темирбекович

зам начальника КА МВД РК им. Б. Бейсенова, к.ю.н, доцент полковник полиции

7.Аренова Лейла Климентьевна

к.ю.н. доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация организационного комитета конференции:
Официальный сайт: conferences.kz

DOI: 10.5281/zenodo.5178855

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

Raximov Zohida Shodmonovna

EKOLOGIK ONG VA EKOLOGIK MADANIYATNI YUKSALTIRISH MAQSADIDA SUV VA UNGA OID QADRIYATLARNI SHAKILLANTIRISHDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA XAMKORLIGI.....5

ЭКОНОМИКА

Shokhsanam Shirinova

PROSPECTS AND RISKS OF LINKING DIGITAL MONEY TO GOLD.....8

ИСТОРИЯ

Ergashev Ahmad Abdug'afforovich, Toshmurodova Sarvinoz Quvondiq qizi

TEMURIYLAR SALTANATIDA ILM-FAN TARAQQIYOTI.....10

Toshmurodova Sarvinoz quvondiq qizi, Ergashev Ahmad Abdug'afforovich

QO'QON XONLIGIDA IJTIMOY-IQTISODIY MUNOSABATLAR VA MADANIY HAYOT.....12

МЕДИЦИНА

Ганиева Ш.Ш., Манзитова В.Ф.

НЕИНВАЗИВНАЯ ИММУНОДИАГНОСТИКА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ.....14

Расулова Хуршидахон Абдубориевна, Расулова Мухлиса Асроровна

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ КОГНИТИВНОГО ДЕФИЦИТА ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИНСУЛЬТЕ.....15

Расулова Хуршидахон Абдубориевна, Расулова Мухлиса Асроровна

ИНСУЛЬТ АССОЦИИРОВАННЫЙ С COVID-19: КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....17

Хайдаров Камбарали Имомалиевич, Усманова Дурдона Джурабаевна

ОЦЕНКА МОНИТОРИНГА VIS-ИНДЕКСА ПРИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У ДЕТЕЙ.....18

ФИЛОЛОГИЯ

Boboeva Bakhora, Nurullaeva Visola, Kuvaeva Bakhora

HOW TO SOUND NATURAL IN ENGLISH? CONNECTED SPEECH.....20

ПСИХОЛОГИЯ

Отабекхўжа Собитов

ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ22

СОДЕРЖАНИЕ

СОТСИОЛОГИЯ

Мухитдинова Фируза Абдурашидовна ЎЗБЕКИСТОН МАРКАЗИЙ ВА ЖАНУБИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИ ИСТИҚБОЛИ ЙЎЛИДА	24
---	----

ТЕХНОЛОГИЯ

Botirov Boburbek Ulug'bek o'g'li, Abdubannopov Abdulatif Abdulhaq o'g'li, O'ktamov Rustambek Ravshanbek o'g'li PLASTMASSA DETALLARNING TEXNOLOGIYABOPLIGI	27
Исмойлов Фуркат Баротович ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТРЕПАЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ ШЕРСТИ	29

ФИЛОЛОГИЯ

HOW TO SOUND NATURAL IN ENGLISH? CONNECTED SPEECH.

Boboeva Bakhora

Uzbekistan state world languages university
the first-year student of the faculty of English Philology
+998944792141

bakhora.boboyeva@gmail.com

Nurullaeva Visola, Kuvaeva Bakhora

Samarkand State Institute of Foreign Languages
Roman-german languages faculty:
visolanurullayeva@gmail.com
bahorakuvayeva@gmail.com

Key words: Contraction, comprehensible spoken English, efficiently, pronunciation, communication, speech, native.

Annotation: Connected speech is a very real part of the English language. The ability to understand and use connected speech is essential for making a good conversation. It can also help non-native speakers understand oral English and produce comprehensible spoken English.

In order to improve pronunciation skills it is really important to use connected speech. What is connected speech? When we speak naturally we do not pronounce a word, stop, then say the next word in the sentence. To make speech flow smoothly the way we pronounce the end and beginning of some words can change depending on the sounds at the beginning and end of those words. These changes are described as features of connected speech.

In spoken English, words are not pronounced separately or in isolation. Instead, we connect sounds between words to sound more natural. This is known as connected speech.

There are instances where you must contract the sounds:

- *I do not cook much.* Saying “**I don’t** cook much” would sound more natural.
- *I would like to cook.* Saying “**I’d** like to cook” would sound more natural.

Our use of connected speech significantly will improve when you use the following:

Connecting consonants with vowels: Connect the sound of the final consonant of a word to the sound of the vowel of the following word. The connected sound will seem like a new syllable in the second word. For example:

- *Let’s talk about* → Let’s **tak**about
- *But I think* → Bud**I** think
- *They use it for entertainment* → Theyus**it** fore**entertainment**

Connecting similar sounds: Connect two words when the first one ends in the same letter as the following word. For example:

- *We need data* → We need**ata**
- *Fish shop* → Fish**op**
- *First stop* → First**op**

Making new sounds: When we connect the /t/, /d/ sounds with the /j/ sound, it creates the new sounds /tj/, /dj/. For example:

- *Nice to meet you* → Nice to meet**ja**
- *Did you call?* → Did**ja** call?
- *Would you mind?* → Wou**dja** mind?

Using contractions: When possible, contract auxiliary and modal verbs. For example:

- *I would like* → I’d like
- *It is not cold* → It isn’t cold
- *We should have gone* → We should’ve gone
- *It will not be easy* → It won’t be easy

Choosing a filler word. This is a word that gives you space and time to think, but they do not become part of the sentence they just give you some time to think. In English you can use:

- Well
- Ummm
- Lets see
- huh

When you know how to join words more effectively, you will sound much more natively like and you will be able to speak more quickly too. This is important because the more fluent your speech is, the more efficient your communication will be.

References:

1. “Five Connected Speech Secrets for Fast”, Native English Pronunciation.2021
2. “The relationship between English language proficiency level and comprehension of connected speech aspects”, Huda Suleiman Al Qunayeer, 2020

**Международная научно-практическая
конференция**

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ**

Серия дистанционных конференций

**КАЗАХСТАН
2021**